

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТВЕРДОСПЛАВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОГО ТВЕРДОГО СПЛАВА

З.Л.Алимбабаева

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г. Ташкенте.

Ташкент, Узбекистан

E-mail:alimbabaevazulxumor@gmail.com

Аннотация: В статье представлены материалы исследований структуры и свойств изделий, полученных с твердосплавными покрытиями в процессе литья по газовым моделям. Исследованы состав и свойства стали, изучены твердость и микротвердость поверхностного и приповерхностного слоев отливки. Были проанализированы прогибы экспериментальных и полевых испытаний. Двухфазная рекристаллизация является последним режимом термической обработки литых деталей. Показано, что при двухфазной рекристаллизационной термообработке сопротивление ползучести твердосплавных покрытий.

Ключевые слова: твердосплавное покрытие, высокоуглеродистая сталь, модель газификации литьем, твердость и микро твёрдость двухфазная рекристаллизационная термообработка, сопротивление изгибу и долговечность.

Введение. Наиболее существенные изменения в литейном производстве связаны с усовершенствованием существующих технологических процессов. Одним из наиболее важных вопросов является выбор оптимальной технологии изготовления отливки. Надо направлять заинтересованность не только на обеспечение специальных требований на качеству получаемых отливок.

Большинства деталей машин и механизмов, работающих в непосредственном контакте с почвой подвергаются наплавке твердыми сплавами [1,2]. Это требует применения достаточно сложного технологического оборудования, связано с большим расходом литых твердых сплавов и флюсов. Более рационально получать эти детали путем литья по пенополистироловым газифицируемым моделям с одновременным формированием твердосплавного износостойкого покрытия [3].

В данной работе исследуются внутреннюю структуру и механические свойства изделий полученных путем литья по газифицируемым моделям с твердосплавными износостойкими покрытиями [4] до и после оптимальной термической обработки.

Технология получения изделий путем литья по газифицируемым моделям [5] включает изготовление пенополистироловой модели. На рабочие поверхности пенополистироловой модели наносится жидкая суспензия, состоящая из порошка высокохромистого твердого сплава в составе: (3,3-4,5%С; 1,0-2,0%Si; 0,8-1,5%Mn; 25-28%Cr; 1,5-2,0%Ni; 0,2 - 0,4%W; 0,08-0,15%Mo). При изготовлении суспензии в качестве связующего использовали пульвербакелит и 4%-ный раствор поливинилбутираля в спирте. Толщина слоя обмазки h на пенополистироловой модели составляла 1,5, 2,0 и 2,5 мм [3]. После сушки покрытия модели формовали в кварцевом песке и заливали жидким металлом, соответствующим по составу высокоуглеродистой стали. При заливке происходило выгорание пенополистироловой модели и насыщение поверхности отливки углеродом до 0,6-0,7% на глубину 0,45-0,90 мм и до 0,8 на глубину 0,75-1,9 мм и более.

При контакте вставки из порошка высокохромистого твердого сплава с жидким металлом происходит образование твердой корочки отливки, расплавление вставки, взаимодействие жидкой фазы вставки с материалом корочки и после кристаллизации образование на поверхности структуры

белого высоколегированного чугуна эвтектического или заэвтектического составов. Переход от износостойкого покрытия к основному металлу достаточно резкий, хотя и имеются переходные зоны от заэвтектической части к эвтектической, доэвтектической и к зоне заэвтектоидной стали. Наличие и толщина заэвтектической зоны зависят от толщины покрытия вставки на модели, заэвтектическая зона максимальна при толщине покрытия 2,0 мм.

Микротвердость в пределах толщины δ покрытия меняется в широких пределах. Наиболее высокая микротвердость у образцов, полученных с толщиной слоя обмазки на модели 2,0-2,5 мм. У самой поверхности образуется заэвтектическая структура с большим количеством первичных карбидов хрома с твердостью $HV_{100} = 15300$ МПа. В то же время микротвердость металлической основы эвтектики составляет 7300 МПа. На глубине 0,5-1,6 мм от поверхности в зависимости от толщины вставки уже наблюдается структура основного металла твердостью 2600 МПа. На отлитых по моделям образцах с более тонким твердосплавным покрытием максимальная твердость и глубина износостойкого слоя ниже, что объясняется меньшей глубиной заэвтектической зоны и ее отсутствием в случае толщины покрытия 1,5 мм [4].

Уникальность литья по газифицируемым моделям состоит в том, что при затвердевании и охлаждении отливки не образуется воздушный зазор между отливкой и формой. Это обусловлено применением сухого песка без связующего в качестве огнеупорного наполнителя, который на стадии изготовления формы и заливки ее металлом упрочняется за счет перепада газового давления. После отключения вакуума песок теряет свою прочность и может свободно перемещаться, когда отливка уменьшается в размерах, и постоянно контактировать с поверхностью отливки.

Фазовый рентгеноструктурный анализ [6] проводили путем съемок

рентгенограмм с поверхности твердосплавного покрытия. Результаты исследований показали, что на поверхности образцов с износостойкими покрытиями образуются специальные карбиды типа $Me_{23}C_6$ и Me_7C_3 .

Материалы и методы. При изготовлении деталей машин необходимо обеспечить не только высокую износостойкость рабочих поверхностей, но и достаточный уровень прочности всего изделия. Это достигается методом термической обработки. В данном случае при изготовлении литых деталей из высокоуглеродистой стали использовали закалку с низким отпуском. При закалке в масло эта сталь имеет низкую прокаливаемость, в сердцевине изделия формируется структура неполной закалки с достаточным уровнем пластичности при твердости $HRC=32-34$ [7].

Одновременно с этим дополнительно упрочняется износостойкое покрытие. При этом верхний уровень значений микротвердости не меняется, но заметно повышается нижний уровень от 7300 до 8500 МПа. Это связано с тем, что при закалке металлическая основа структуры испытывает мартенситное превращение [4,7].

Повышение температуры нагрева под закалку от 900 до 1150⁰С приводит к более существенным структурным изменениям. По мере увеличения температуры нагрева под закалку наблюдается рост толщины упрочненного слоя. Об этом свидетельствуют данные микротвердости. Эффективная толщина упрочненного слоя с нижним уровнем твердости 5000 МПа растет, что можно связать с диффузией атомов углерода в глубь основного металла. Влияние температуры закалки образцов с твердосплавным покрытием на толщину упрочненного слоя с твердостью не ниже 5000 МПа.

Увеличение температуры нагрева под закалку ведет к более полному растворению вторичных карбидов в аустените. Первичные карбиды значительно коагулируют. После закалки образцов с толщиной покрытия

(слоя обмазки) 1,5-2,0 мм с температуры 1100-1150⁰С на поверхности формируется структура мартенсита, состоящая из 40-50% остаточного аустенита и первичных карбидов. Микротвердость понижается до 5000 МПа. На глубине 0,7-0,8 мм от поверхности количество остаточного аустенита уменьшается, а микротвердость возрастает до 8000 МПа. Далее по глубине микротвердость вновь снижается с уменьшением содержания углерода в мартенсите.

Для создания оптимальных параметров структуры с целью увеличения износостойкости и прочности в ряде случаев используется оптимальная термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией [8]. Первая фазовая перекристаллизация проводится с нагревом до экстремальных температур, когда после охлаждения (заковки) формируется структура с максимальной плотностью дислокаций. При промежуточном отпуске избыточные фазы выделяются в виде дисперсных частиц, происходит стабилизация дислокационной структуры. Вторая фазовая перекристаллизация с нагревом до обычно принятых для данной стали, температур обеспечивает измельчение зерна и сохранение высокой плотности дислокаций [3,6].

После промежуточного отпуска при 650⁰С, вторичной заковки с 900⁰С и низкого отпуска износостойкие покрытия в металлической основе имеют мартенситную структуру с высокой плотностью ρ дислокаций, дисперсные частицы вторичных карбидов и скоагулированные первичные карбиды [8].

Результаты. При заковке твердосплавного покрытия также наблюдалась экстремальная температура. Плотность дислокаций, найденная по физической ширине рентгеновской линии (220) α - фазы [6], принимает максимальное значение после заковки с 1100⁰С. Изменение плотности дислокаций α - фазы в зависимости от температуры заковки твердосплавного покрытия при окончательном отпуске с 200⁰С в течение 1 ч

приведено в табл.1.

Таблица 1

Зависимость плотности дислокаций α -фазы ρ от температуры нагрева под закалку твердосплавного покрытия

Термическая обработка	Плотность дислокаций $\rho \cdot 10^{11} \text{ см}^2$			
	900	1000	1100	1150
Закалка	0,35	3,49	4,82	1,98
Повторная фазовая перекристаллизация	2,24	2,14	3,62	2,33

У образцов, твердосплавные покрытия которых получены при литье по газифицируемым моделям со вставкой 2,0 мм и 2,5 мм на поверхности формируется структура, состоящая из эвтектических карбидов и мартенсита. Из-за сильной легированности твердого раствора (аустенита) на глубине 0,4-0,6 мм от поверхности обнаруживается достаточно много остаточного аустенита. Однако микротвердость не снижается ниже $HV_{100} = 500 \text{ кг/мм}^2$. На глубине 0,7-0,8 мм от поверхности наблюдается чисто мартенситная структура и микротвердость повышается. Далее по толщине композиции наблюдается монотонное снижение микротвердости, а общая толщина слоя с твердостью не ниже $HV_{100} = 500 \text{ кг/мм}^2$ достигает 1,5-2,0 мм и более.

На микроструктуре хорошо просматриваются структура мартенситных иглы, остаточный аустенит, первичные карбиды и подслои высокоуглеродистого мартенсита (рис.1,а). Аналогичная картина микроструктуры наблюдается у образцов, полученных по газифицируемым моделям со вставками 1,5 и 2,0 мм. В этих случаях на самой поверхности также наблюдается первичные карбиды и мартенсит [8]. Микротвердость высокая, и на глубине 0,4-0,5 мм от поверхности структура мартенситная с большим количеством остаточного аустенита (рис.1,б,в).

Рис.1. Микроструктура твердосплавного покрытия и высокоуглеродистого подслоя у образцов: **а**-толщина покрытия 1,5-2,0 мм после закалки с температуры нагрева 1100°C и отпуска 200°C ; **б**-толщина покрытия 2,5 мм после закалки с температуры нагрева 1100°C и отпуска 200°C ; **в**-микроструктура крупнозернистого мартенсита и остаточного аустенита на глубине 0,4-0,6 мм от поверхности твердосплавного покрытия. X200

Все твердосплавные покрытия после термической обработки проверены на абразивную износостойкость. Испытания на абразивное изнашивание покрытий во времени τ проводили на машине трения ПВ-7 незакрепленным абразивным материалом по методике [9]. Результаты испытаний приведены на (рис.2). Твердосплавное покрытие резко увеличивает износостойкость: чем больше толщина покрытия, тем меньше величина износа m . Максимальная толщина твердосплавного износостойкого покрытия составляла 2,0-2,5 мм. Почти все образцы имели различные твердосплавные износостойкие покрытие и термически обработанные закаленные состояние. Эти специальные образцы были залиты в одной плавки из углеродистой стали. Составы и свойства отвечают всем требованиям ГОСТа.

Рис.2. Влияние твердосплавных покрытий и термической обработки на величину абразивного износа: ○ и ● - основной материал (среднеуглеродистая сталь с 0,35%С) без покрытия и без термообработки, и после закалки с 900⁰С, отпуск при 200⁰С соответственно; Δ, ▲, □ и ■ - образцы с твердосплавными покрытиями, полученными из обмазок толщиной 1,5, 2,0, 2,5 мм без термической обработки; - образец с покрытием, полученными из обмазки толщиной 0,8-1,5 мм и более 2,0 мм после закалки 900⁰С и отпуска 200⁰С.

Закалка образцов с покрытиями с температуры нагрева 900⁰С очень мало влияет на износостойкость, так как на поверхности покрытий она определяется главным образом свойствами карбидов. Повышение температуры закалки сопровождается увеличением количества остаточного аустенита, снижением микротвердости и ростом величины износа. Если использовать термообработку с двойной фазовой перекристаллизацией, то величина износа снижается почти на 50% (рис.3).

Рис.3. Изменение абразивного износа образцов с твердосплавным покрытием, полученным из обмазки толщиной 1,5-2,0 мм, во времени при различной термической обработке образцов: ●, △ и □ - закалке с температуры 900, 1100 и 1150⁰С, а также отпуске при 200⁰С; ■ и ○ - предварительной закалке с 1100 и 1150⁰С, промежуточного отпуска 650⁰С, повторной закалке с 900⁰С, отпуска при 200⁰С.

Термическая обработка влияет не только на износостойкость поверхностных, но и подповерхностных слоев твердосплавных износостойких покрытий. Это важно для ряда деталей горных, машиностроительных, нефтегазовых и других машин, где допустимый износ может быть около одного миллиметра. При сравнении износостойкости образцов с твердосплавными покрытиями до и после термической обработки можно обнаружить, что влияние такой обработки по глубине слоя возрастает: от 7% на глубине 0,4 мм до 80% на глубине 0,8 мм. Образцы изготовлены из стали с размерами 15X15, 15X20, 20X20 мм.

Обсуждение. На основании проведенных исследований для проведения полевых испытаний были изготовлены четыре партии опытных деталей машин. Первая партия была изготовлена по серийной технологии из обыкновенного стали 20, вторая из стали 35ГЛ без износостойких покрытий, третья из стали 35ГЛ с твердосплавным износостойким покрытием,

четвертая из стали 35ГЛ твердосплавным износостойким покрытием после оптимальной термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией [3,7]. Величина износа образцов определялись весовым методом, после окончательной работы машин. Также определяли относительную износостойкость образцов по сравнению с серийными изделиями. Это дает возможность увеличения износостойкости и долговечности деталей машин [8-9].

Таким образом, на рабочей поверхности формировалась многослойная композиция, состоящая из высоколегированного слоя сплава заэвтектического и эвтектического состава, переходящего по глубине в зоны заэвтектоидной стали и основного металла стали 35ГЛ.

Разработанные нами технологии нанесения твердосплавных износостойких покрытий при литье по газифицируемым моделям и последующей термической обработке с одинарной и двойной фазовой перекристаллизацией использованы при производстве опытной партии литых деталей и испытаны на полевых условиях различных территориях республики. Результаты полевых испытаний показали, что износостойкость литых твердосплавных износостойких закаленных деталей в три и более раза выше [10], чем в серийных изделиях.

Заключение и рекомендации. Таким образом, использование способа литья по газифицируемым моделям способствует созданию экологически чистых цехов и участков высокой культуры производства с улучшенными условиями труда. Расширение объема литейного производства за счет его реконструкции на основе новых методов литья по газифицируемым моделям приведет к снижению себестоимости и материалоемкости продукции, повышению качества отливок и при этом существенно сократит вредные выбросы пыли и газов в атмосферу цеха и окружающую среду [11-12].

Термическая обработка твердосплавного покрытия из

высокохромистого твердого сплава, проведенная с двойной фазовой перекристаллизацией, формирует оптимальную структуру с высокой плотностью дислокаций, дисперсными вторичными и с коагулированными первичными карбидами [13-14]. Оптимальная термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией твердосплавного износостойкого покрытия повышает абразивную износостойкость более 50% по сравнению с обычной термической обработкой. Оптимальная термическая обработка закалка+отпуск увеличивает ходимость и долговечность литых деталей машин в 3-4 раза выше, чем серийных используемых деталей.

ЛИТЕРАТУРА

- [1]. Хрущов М.М., Бабичев М.А., Беркович Е.С., Козырев С.П. Износостойкость и структура твердых наплавов. Справочник. – М.: Машиностроение, 2011. - 194 с.
- [2]. Попов В.С. Восстановление и повышение износостойкости и срока службы деталей машин // Металл и литье Украины, 2014. №1-2. - С.13-19.
- [3]. Гришин Д.С. Литье по газифицируемым моделям. – М.: Машиностроение, 1998. - 275 с.
- [4]. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. – М.: Металлургия, 2010. - 632 с.
- [5]. Muhamedov A.A. The influence of thermal history on the Structure and Properties of Steel // The physics of Metals and Metallography. – М.: Russia. 1999. V74. №5. - P. 482-487.
- [6]. Тилабов Б.К. Получение износостойких покрытий на поверхности рабочих органов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – М.: Москва, 2012. №6. - С.42-45.
- [7]. Тененбаум М.М. Сопротивление абразивному изнашиванию. – М.:

Машиностроение, 1999. - 267 с.

[8]. Tilabov B.K. Increase the service life of cast parts tillihg machines // International Conference «Global Science and Innovation» March 23-24, 2016. – USA. Chicago, 2016. - P.222-225.

[9].Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1977, - 647с.

[10].Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. М.: Металлургия, 1989, - 384с.

[11]. Солнцев Ю.П. Металловедение и технология металлов. М.:Металлургия, 1988, - 512с.

[12]. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. М.:Металлургия, 1986, - 540 с.

[13].Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. М.: Металлургия, 1983, - 407с.

[14].Лахтин Ю.М., Леонтьева Е.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1990, - 528с.